

ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТРИАТЛОНИСТОВ ВЫСОКОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Одилов Иброхим Илхомович

Магистрант 2 курса, Совместный Узбекско-Белорусский факультет
физической культуры, спорта и туризма, Узбекистан

Зоитова Гулноза Мирюновна

д.ф.п.н. (PhD), Узбекский государственный университет физической
культуры и спорта, Узбекистан

gulnoza_zoitova@mail.ru

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена назревшей потребностью в совершенствовании методики плавательной подготовки триатлонистов. Анализ показателей скоростей прохождения водного этапа в составе триатлонной гонки, показывает снижение результатов, что говорит о возможных недостатках в тренировочном процессе. Данный факт констатирует необходимость внесения изменений в существующий метод подготовки триатлонистов на основе внедрения научно-обоснованных силовых нагрузок.

Ключевые слова: триатлон, высококвалифицированные спортсмены, плавательная подготовка, водный этап, выносливость, интенсивность, силовая подготовка.

Аннотация. Мақоланинг долзарблиги триатлончиларнинг сузиш тайёргарлигини такомиллаштириш зарурияти билан изоҳланади. Триатлон таркибига кирувчи сузиш босқининг босиб ўтиш тезлигини таҳлил қилиш натижасида, кўрсаткичларнинг пасайиши кўзатилади, бу эса ўз ўрнида машғулотлар жараёнида айрим камчиликлар мавжудлигини англатади. Ушбу факт триатлончиларнинг хозирги тайёргарлик жараёнига илмий асосланган куч сифатини ривожлантирадиган машқларни киритиш орқали ўзгартириш лозим.

Калит сўзлар: триатлон, юқори малаки спортчилар, сузиш тайёргарлиги, сузиш босқичи, чидамлилиқ, шиддатлик, куч тайёргарлиги.

Annotation. The relevance of the article is due to the urgent need to improve the methods of swimming training for triathletes. An analysis of the speed indicators for passing the water stage as part of a triathlon race shows a decrease in results, which indicates possible shortcomings in the training process. This fact states the need to make changes to the existing method of training triathletes based on the use of accentuated power loads.

Key words: triathlon, highly qualified athletes, swimming training, water stage, endurance, intensity, strength training.

Актуальность. Триатлон, являясь олимпийским видом спорта, включает в себя непрерывное преодоление трех этапов: плавание, велогонку и бег. Этот вид спорта был признан требующим максимальной выносливости [4, 6, 7].

Плавательный этап в составе триатлонной гонки идет первым и требует наименьших временных затрат относительно остальных составляющих дисциплины. В настоящее время подготовка триатлонистов по направлению плавания строится на основе методик, применяемых для тренировки пловцов на длинные дистанции в бассейне без учета особенностей триатлона, а именно плавания на открытой воде, контактной борьбы в ходе заплыва, необходимости по окончании прохождения этапа выхода и продолжения соревнований [1, 3].

Анализ методик используемых в подготовке триатлонистов, специальной литературы и данных спортивного опыта показал, что в плавательной подготовке существует ряд существенных недоработок. Имеющиеся данные о процессе и организации плавательной подготовки свидетельствуют о заимствовании методик и целей из других видов спорта, не соответствующих в полной мере триатлону в принципе, поскольку не учитывают особенности подготовки спортсменов в процессе многолетних тренировок. Специфические черты плавания в составе триатлона требуют специальной силовой подготовленности [2].

Целью исследования является обоснование эффективности применения упражнений силовой направленности в плавательной подготовке триатлонистов высокой спортивной квалификации.

Задачи исследования:

- проанализировать особенности плавательной подготовки триатлонистов в годовом цикле;
- разработать тренировочные серии силовой направленности в воде;
- экспериментально апробировать тренировочные серии силовой направленности в воде;
- обосновать эффективность применения тренировочных серий для повышения результативности прохождения плавательного этапа в триатлоне.

Методы и организация исследования. Для получения эффективных результатов у высококвалифицированных спортсменов тренировочные задания индивидуализируются. В триатлоне индивидуализированная подготовка планируется, начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства, исходя из индивидуальных особенностей каждого спортсмена и уровня готовности в отдельных видах подготовки составляющих триатлон. Структура годичного цикла в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства характеризуется длинным подготовительным периодом (ноябрь-апрель) и продолжительным соревновательным периодом (май - сентябрь). На протяжении всего подготовительного периода, тренировки направлены на приобретение и укрепление общей и специальной физической подготовленности. Основное внимание уделяется углубленной направленности на плавательную подготовку, совершенствованию элементов техники в плавании и беге, улучшению скоростных качеств, воспитанию выносливости, силы [4].

Уровень подготовки высококвалифицированного триатлета в плавании играет большую роль на соревнованиях и влияет на его функциональное состояние. Если спортсмен не готов к прохождению сегмента плавания в значительной мере, то у него более слабые возможности перед подготовленным спортсменом в этом и на следующих этапах прохождения дистанций триатлона. Так как после прохождения плавательного этапа предстоит еще пройти велосипедную гонку и финишный беговой сегмент.

На основании выявленных особенностей прохождения плавательного этапа нами была разработана серия плавательных упражнений силовой направленности для повышения эффективности прохождения этапа, путем уменьшения энергозатрат при преодолении плавательного этапа и сохранения сил для оставшихся сегментов. Серии применялись в течении 3 месяцев (февраль-апрель 2022 года) три раза в неделю в вечернее время.

Пример тренировочных серий силовой направленности в воде:

Наименование	Задание	Отдых	Примечание
Серия с использованием упругого растягиваемого шнура для плавания	12x50 в/ст; 16x20 в/ст; 3x200 в/ст; 10 повторений	i - 30 с i - 20-30 с i - 40 с i - 30-40 с	с растягиванием шнура в лопаточках на технику с подчеркнута длинным гребком в одну сторону спортсмен плывет, максимально растягивая шнур, возвращаясь, старается развить максимальную скорость
Серия с использованием лопаток для плавания различных размеров	4x150 в/ст; 16x25 в/ст; 300 в/ст; 6x100 в/ст	i - 30 с i - 20-30 с i - 30-40 с	в больших лопаточках упражнения на технику в малых лопаточках
Серия с использованием отягощения в виде	6x100 в/ст; 5x100 в/ст;	i - 40 с i - 30 с	отягощение - «парашют» или поролон

«парашюта» или поролона	4x100 на ногах в/ст; 10x50 на руках в/ст	i - 30-40 с i - 30-40 с	в лопаточках и с «парашютом»
Серия упражнений на эластичном шнуре, прикрепленном к стартовой тумбе	12x15 в/ст; 12x20 в/ст; 12x20 в/ст; 12 повторений	i - 30 с i - 20-30 с i - 40 с i - 30-40 с	с растягиванием шнура в лопаточках на эластичном шнуре с подчеркнуто длинным гребком старается развить максимальную скорость
Серия с использованием отягощений в виде «браслетов»	300 в/ст; 4x300 в/ст; 5x200 в/ст; 6x100 в/ст;	i - 60 с i - 50 с i - 40 с	отягощение в виде «браслетов» с колобашкой и отягощением

Примечание: упражнения с силовым акцентом всегда делайте после плавания в аэробном развивающем режиме, и никогда до. Нагрузка аэробной направленности в значительной степени нивелирует эффект от силовой тренировки, если идет сразу после нее. Когда вы выходите из бассейна, ваши мышцы запоминают последние движения, и это очень важно для формирования правильного динамического стереотипа [7].

Для включения в серии силовой направленности при плавательной подготовке мы подобрали следующие средства:

- 1 - упругий растягиваемый шнур для плавания;
- 2 - лопатки для плавания различных размеров;
- 3 - плавание с «парашютом»;
- 4 - плавание на эластичном шнуре, прикрепленном к стартовой тумбе;

5 - плавание с отягощением в виде «браслетов».

Результаты исследования и их обсуждение. Многолетний практический опыт и научные исследования последних лет во многом способствуют формированию и дальнейшему развитию современной методики специальной силовой подготовки в воде. Поэтому при планировании силовой подготовки, а также при контроле за состоянием подготовленности спортсменов должно уделяться особое внимание получению объективной информации [5]. Данные эффективности применяемых серий силовой направленности на результативность преодоления соревновательной дистанции представлены в Таблице 1. Совершенствование техники плавания триатлетов в бассейне будет недостаточным для повышения результативности процесса подготовки. Необходимо также совершенствовать технику плавания в условиях открытой воды.

Таблица 1.

Результаты контрольных прохождений плавательного этапа и общей дистанции триатлетами во время эксперимента (n=9)

Наименование контроля	До внедрения серий (\bar{x})	Февраль (\bar{x})	Март (\bar{x})	Апрель (\bar{x})
Результат прохождения плавательного этапа на открытой воде (мин, сек)	21,43	19,21	18,91	18,14
Результат прохождения всех сегментов дистанции (час: мин, сек)	02:01,3 3	01:55,51	01:52,1 7	01:50,3 3

Для сохранения и экономии энергии триатлеты используют драфтинг в плавательном этапе, который характеризуется умением держаться за более быстрыми спортсменами, ради сохранения скорости. К специфичным навыкам прохождения плавательного этапа относится также и техничное прохождение поворотов и при этом осваивание скоростной работы на отрезках у буйков.

Заключение. При планировании плавательной подготовки триатлонистов особое внимание необходимо уделять постепенному повышению уровня специальной физической подготовки спортсменов. Благоприятно способствовать росту результатов будет грамотно выстроенное планирование распределения программного материала в годичном цикле по микроциклам и его детализация с учетом индивидуальных возможностей, возрастной периодизации, сенситивных периодов.

Список литературы

1. Аикина Л.И., Баданина М.С. Особенности прохождения плавательного этапа в триатлоне // Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире: сборник межд. науч.-практ. конференции. Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС. - 2016. - С. 257-260;
2. Антипина Ю.В. Исследование динамики показателей соревновательной скорости прохождения водного этапа спортсменами на российских и международных стартах и применяемых методик плавательной подготовки в триатлоне / Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. - 2019. - №6 (172). - 6-9 с.;
3. Антипина Ю.В., Совершенствование методики подготовки по плаванию триатлонистов 17-19 лет / Сборник докладов научной сессии, посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики, Часть III. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. - 2019. - 159-162 с.;
4. Джо Фрил. Библия триатлета. Исчерпывающее руководство / М: Манн, Иванов и Фербер. - 2022. - 401 с.;

5. Зоитова Г.М. Развитие силовых качеств пловцов 15-17 лет // Scientific progress. - 2021. - №4. - С. 25-26;
6. Сайт международного союза триатлона World Triathlon, правила соревнований по триатлону [электронный ресурс]. – режим доступа: https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128_xxx.pdf;
7. Сысоев И.В., Кулиненко О.С. Триатлон. Олимпийская дистанция / М: Манн, Иванов и Фербер. - 2012. - 12-13 с.